

Dep. Legal ppi 201502ZU4649

Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa

Depósito legal pp 197402ZU34 / ISSN 0798-1171

REVISTA DE FILOSOFÍA

MONOGRÁFICOS

Universidad del Zulia
Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Maracaibo - Venezuela

Nº 98
2021 - 2
Mayo - Agosto

Revista de Filosofía, N° 98, 2021-2 pp.230-241

Generación Centennial: Desafíos Epistémicos para la Educación Universitaria

*The Centennial Generation:
Epistemic Challenges for University Education*

Frisa María Antonieta Aliaga Guevara

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3655-6740>

*Universidad Privada Antenor Orrego
Piura, Perú*

Angela María Rincón Martínez

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4208-951X>

*Universidad Privada Antenor Orrego
Piura, Perú*

José Felipe Villanueva Butrón

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2651-5806>

*Universidad Privada Antenor Orrego
Piura, Perú*

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5527380>

Resumen

El presente ensayo, desarrollado bajo el enfoque documental, tiene como objetivo precisar los desafíos epistemológicos y pedagógicos que supone el hecho de educar a la generación de nativos digitales o *Centennials*. Para lograr tal fin, el artículo se estructura de la siguiente manera: 1. Presenta las características más **relevantes que definen a la generación Centennials**, entre las que destacan su nacimiento en medio del auge exponencial del internet, el avance de las redes sociales y el cuestionamiento a la visión tradicional de la educación, siendo una generación que demanda respuestas inmediatas en medio de un contexto globalizado. 2. Plantea el modelo del buen docente universitario, el cual lleva a la reingeniería de los procesos educativos y a la orientación de los educandos al desarrollo integral. 3. Señala las limitaciones actuales

de la educación y la urgencia de innovar en materia educativa y tecnológica, para satisfacer las demandas de la *generación Centennials*. Se concluye en la necesidad del debate sobre estos temas complejos, fomentando las propuestas investigativas, así como el avance de nuevos enfoques epistemológicos, que conduzcan hacia prácticas educativas más humanas y humanizantes.

Palabras clave: Generación Centennials; perfil docente; modelo pedagógico; modelo epistémico; competencias digitales.

Abstract

This paper, developed under the documentary approach, aims to specify the epistemological and pedagogical challenges posed by educating the generation of digital natives or centennials. To achieve this end, the article is structured as follows: 1. It presents the most relevant characteristics that define the Centennial Generation, among which its birth in the midst of the exponential rise of the internet, the advancement of social networks and the questioning the traditional vision of education, being a generation that demands immediate answers in the midst of a globalized context. 2. It presents the model of a good university teacher, which leads to the reengineering of educational processes and the orientation of students to integral development. 3. Points out the current limitations of education and the need to innovate in educational and technological matters to meet the demands of the centennial generation. It concludes on the need for debate on these complex issues, promoting research proposals, as well as the advancement of new epistemological approaches that lead to more humane and humanizing educational practices.

Keywords: The Centennial Generation; Teacher Profile; Pedagogical Model; Epistemic Model; Digital Skills.

Introducción

La educación ha evolucionado debido a los cambios globales en los cuales se enfrentan estudiantes y docentes. La frase “Maestro de todo, sabio de nada”, es utilizada por Imbernón¹ para delimitar el perfil pedagógico de un docente, el cual debe reflexionar sobre su práctica, intercambio de experiencias y su desarrollo deontológico. Los desafíos a los cuales se enfrentan, no sólo se limitan a las actualizaciones

1 Cfr. IMBERNÓN, F. *Maestro de todo, sabio de nada. La función docente. La formación y el desarrollo docente profesional del profesorado*, Graó, Barcelona, 1994.

curriculares, modelos didácticos, competencias o del perfil profesional; por el contrario, apuntan hacia la construcción epistémica del saber, en el cual la capacidad dialógica y el interactuar con sus estudiantes, se convierten en elementos fundamentales de desarrollo de una actitud crítica.

Al referirnos al concepto Buen Docente, hacemos alusión a la capacidad de aquellos que han elegido la opción ética y política en favor de desarrollar integralmente su acción pedagógica y por educar a los estudiantes, con el objetivo de aportar significativamente a la transformación social². Generar un modelo pedagógico y epistémico diferente, lleva a contribuir en el cambio de la sociedad, en la cual el contacto humano es cada vez más escaso y los escenarios globales conducen a la impersonalidad.

En otras palabras, los avances científicos y tecnológicos, producto de las demandas de la Sociedad del Conocimiento, dan pasos agigantados hacia la uniformidad del saber, lo cual lleva a plantear necesidades propias de generaciones específicas. En este orden de ideas, cada generación ha tenido características propias y necesidades diferentes, por lo que es necesario conocer el perfil pedagógico y epistémico del docente que requiere la generación actual, dentro del contexto universitario post pandemia.

El docente se convierte en un guía o tutor que acompaña al educando en su formación cognitiva y axiológica, fungiendo como facilitador, con el fin de que adquieran las competencias necesarias para su desarrollo integral, promoviendo el uso de recursos y técnicas que permitan llevar a cabo esta tarea³. Según Cid⁴ “Se considera a la enseñanza como facilitadora del aprendizaje al objeto de que los estudiantes construyan su propio conocimiento y que consigan llegar a ser aprendices independientes”.

La globalización impone a la educación superior el reto de reinventar los conceptos que la sustentan y evaluar los escenarios donde se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico acelerado, la occidentalización del saber, así como las crecientes demandas de la Sociedad del Conocimiento⁵. Por esta razón, es imprescindible reforzar el perfil axiológico en las

2 Cfr: LÓPEZ DE MATURANA, S. *La profesionalidad docente desde las historias de la vida de los y las buenos (as) profesores (as)*. (12 ed.). Consol Aguilar, Universitat Jaume I, Castelló, España, 2012.

3 Cfr: SALINAS, J. “Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria”. *Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento*. Vol. 1, N° 1. Disponible en: <https://rusc.uoc.edu/rusc/es/index.php/rusc/article/view/v1n1-salinas.html>, 2004.

4 CID, P. “Las prácticas de enseñanza declaradas de los “mejores profesores” de la Universidad de Vigo”. *Relieve*, 1-29, 2009.

5 Cfr: GUERRERO, G. “La educación en el contexto de la globalización”. *Rhela*, Vol. 6, 2004.

nuevas generaciones, lo cual es una misión intrínseca a todo el ámbito educativo, pero de manera especial, compete a la educación superior⁶.

Según Milagros Gonzales⁷, formar profesionales del siglo XXI, cuando se ha nacido en el siglo XX y desarrollado con metodologías del siglo XIX, resulta retador para los profesores universitarios⁸. El educador, más que enseñar una cátedra o un enfoque pedagógico, debe dotar a sus estudiantes de habilidades que les permita la construcción de saberes. De igual manera, se necesita de discentes caracterizados por un alto grado de independencia cognoscitiva, fenómeno que reclaman los nuevos sujetos que intervienen en el proceso educativo⁸.

1. La generación centennial

Cada contexto histórico está determinado por acontecimientos que definen a una generación⁹. Se dan en estos períodos eventos macros, propios de la política, la ciencia, la economía, la filosofía, que influyen directamente en individuos y en sus peculiaridades, tales como: hábitos, costumbres, creencias, perspectivas, gustos artístico-culturales, consumos, entretenimiento, entre otros. Los últimos estudios llegan a coincidir en la existencia de cinco generaciones a partir del Siglo XX: 1. Generación silenciosa (nacidos antes entre 1922 y 1945). 2. *Baby Boomers* (nacidos entre 1946 y mediados de 1960). 3. Generación X (nacidos desde mediados de 1960 a principios de 1980). 4. Generación Y o *millennials* (nacidos desde mediados de 1980 a principios de 1990). 5. *Generación Centennials* o Z (definido como aquel

6 Cfr. RIVAS, M. d. *Formacion en Valores en la educación superior a distancia*.: Universidad Técnica Particular de Loja, 2014.

7 Cfr. GONZALES, M. "La educación universitaria que necesita la Generación Z". *El Peruano*. Disponible en: <https://www.uarm.edu.pe/Noticias/facultades/articulo-educacion-universitaria-que-necesita-generacion-z>, publicado el 12 de noviembre de 2018.

8 Cfr. ESPINOZA-FREIRE, C. E. "Características del Docente del Siglo XXI". *Olimpia- Revista de la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Granma*. Vol. 14, N° 43, 2017.

9 Desde una perspectiva filosófica, el tema de las generaciones se refiere a los límites que separan ciertas etapas de la humanidad. Estos límites no están claramente definidos, pueden ser ambiguos, pero, a pesar de ello, no pueden ser ignorados. Las experiencias históricas determinan la presencia de una generación y ontologizan su existencia; los acontecimientos políticos, económicos, religiosos, filosóficos, rompen la continuidad en la historia y fijan un antes y un después dentro de la vida social; por esta razón, un grupo que vive y experimenta estos hechos, socializan de una forma similar con sus contemporáneos, formando esquemas comunes de comportamiento, que les permite interpretar la realidad de una forma similar Es lo que Ortega y Gasset llamaría sensibilidad vital; es decir, el vínculo que comparten personas nacidas en un mismo período histórico y que no comparten con generaciones precedentes (Cfr. CARLES FEIXA, C. "El concepto de generación en las teorías sobre la juventud". Última Década, Vol. 19, N° 34).

grupo de jóvenes nacidos a mediados de la década de los noventa del siglo XX y comienzos del nuevo milenio)¹⁰.

Los *Centennials* se han desarrollado bajo el influjo directo de las tecnologías de la información y la comunicación, la innovación tecnológica, las redes sociales, el aprendizaje online y la expansión masiva del internet. En la actualidad, representan la mayor población en demandar educación universitaria, exigiendo adecuaciones en todos los ámbitos del saber, dado que funcionan con codificaciones epistémicas propias de su generación, tanto en el lenguaje, el uso de las tecnologías y sus formas de afrontar el aprendizaje.

Esta nueva generación define el perfil estudiantil, consumidor, laboral y ciudadano del mundo actual. Entre sus rasgos más sobresalientes destacan: 1. El uso permanente de las tecnologías de la información y la comunicación, condicionando sus formas de aprender y los procesos de enseñanza-aprendizaje. 2. La adaptabilidad y flexibilidad ante nuevos escenarios. 3. La desconfianza en el sistema educativo tradicional. 3. Capacidad organizativa en los procesos de aprendizaje. 4. Dan una nueva definición al mercado laboral, donde se amplía la demanda de actuación en espacios digitales¹¹.

Su desarrollo se ha dado en medio de una cultura capitalista e influenciada directamente por los avances de la globalización. Su contexto histórico se mueve en medio de una cultura determinada por la competitividad y el consumo, lo cual se ve aupado por el avance de las redes sociales y los efectos, tanto negativos como positivos de las mismas. Pertenecen a una generación que no conoce fronteras, permanentemente interconectada y digital, que mantiene el existir, la ontologización de su ser, ligado a nuevas formas de expresar sus relaciones sociales e interpersonales a través de la tecnología¹².

La *generación Centennials* es el resultado directo de los procesos de la globalización, del acceso a la información sin barreras, de la comunicación en tiempo inmediato. Son nativos digitales, cuyo campo de actuación no conoce los límites espaciales y geográficos, ya que la tecnología le acerca a un mundo globalizado¹³.

10 Cfr. ÁLVAREZ RAMOS, E.; HEREDIA PONCE, H.; ROMREO OLIVA, M. “La generación Z y las Redes Sociales. Una visión desde los adolescentes en España”. *Espacios*, Vol. 40, N° 20, 2019.

11 Cfr. VILANOVA, N. “Generación Z: los jóvenes que han dejado viejos a los millennials” https://www.cemad.es/wp-content/uploads/2019/05/07_NuriaVilanova-1.pdf.

12 Cfr. TOLEDO VITA, V. “GENERACIÓN Z EL FIN DEL MUNDO TAL Y COMO LO CONOCEMOS”. Trabajo de Fin de Máster, Instituto de Ciencias para la Familia, Universidad de Navarra, 2020. Disponible en: https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/59091/1/2019_2020%20TOLEDO%20VITA%2C%20Victoria.pdf

13 Cfr. *Ibid.*

Esto tiene grandes ventajas, pero, también la tendencia a la uniformidad cultural; en otras palabras, a subsumir todos los aspectos de la vida en un único criterio global.

En este orden de ideas, el proceso comunicativo se vuelve más activo; en esto se fundamenta el entramado de relaciones que maneja esta generación. Se da una relación directa entre la comunicación, las tecnologías y el aprendizaje, suponiendo una revolución que condiciona el avance social de nuestro tiempo. Sus necesidades requieren de una serie de soluciones en tiempo real, ya que están habituados a comunicarse y relacionarse a través de la tecnología, manifestando, de esta forma, consciencia de su experticia en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, competencia que han adquirido, en su mayoría, en forma autodidacta. Sin lugar a dudas, esta generación muestra una gran autonomía en el aprendizaje y una facilidad única de desenvolverse en entornos digitales¹⁴.

En este contexto, el proceso de aprendizaje se vuelve más activo e independiente, la construcción epistémica del saber se da con mayor autonomía, dando como resultado la necesidad de redefinir el rol y papel que desempeñan los docentes en nuestro tiempo. En consecuencia, la acción pedagógica que requiere esta generación, está ligada a competencias propias de la era digital, de la Sociedad del Conocimiento, de los avances en las redes sociales, el internet, el teléfono celular, las aplicaciones móviles y las nuevas tecnologías de la información y comunicación, con un claro énfasis en no desvirtuar el componente ético y humano en los procesos educativos.

2. El perfil profesional del buen docente universitario

En su estudio “Perfil profesional del profesor universitario y su relación con el desempeño docente”, Del Águila¹⁵ trató de demostrar la relación que existe entre el perfil profesional del profesor universitario y su desempeño docente. Esto implica un abordaje de forma permanente de elementos que trascienden la dimensión teórica, llevando a analizar la actuación en los espacios de la cotidianidad, en el aula y, sobre todo, en sujetos reales, con cualidades particulares. El desempeño docente implica la asociación de una serie de categorías conceptuales, que ponen de manifiesto la interrelación entre propuestas éticas, pedagógicas y epistemológicas del desempeño docente, siendo un campo altamente complejo del saber¹⁶.

14 Cfr. ÁLVAREZ RAMOS, E.; HEREDIA PONCE, H.; ROMERO OLIVA, M. *Op. Cit.*

15 Cfr. DEL ÁGUILA, R. *Perfil profesional del profesor universitario y su relación con el desempeño docente*. Universidad San Martín de Porres, Lima, 2019.

16 MARTÍNEZ RUÍZ, S. y LAVÍN GARCÍA, J. “Aproximación al concepto de desempeño docente: Una revisión conceptual sobre su delimitación”. Congreso Nacional de Investigación Educativa, San Luis Potosí, México, 2017. Disponible en: <http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/2657.pdf>

Por esta razón, las características de los estudiantes universitarios y las habilidades que debe reunir el docente universitario, según la exigencia de la *generación Centennials*, se fundamenta en la aplicación de diversas teorías pedagógicas¹⁷. Consecuentemente, la propuesta de modelo del buen perfil docente universitario, se centra en los contenidos pedagógicos del enfoque de Formación integral y competencias de Tobón¹⁸, donde incluye: responsabilidad social, responsabilidad empresarial, responsabilidad familiar, responsabilidad personal, responsabilidad educativa, como factores que se deben tomar en cuenta para poder realizar una formación integral de un estudiante *Centennials*, esto ligado a las habilidades pedagógicas, cualidades axiológicas y enfoques epistemológicos con las que pueda contar el docente para lograr el desarrollo de las áreas consignadas en los ejes responsables en la formación estudiantil.

En efecto, es conveniente realizar una reingeniería en el modelo educativo actual, tomando en cuenta que hay docentes que necesitan una actualización permanente y de herramientas tecnológicas, con la finalidad que puedan aplicar sus conocimientos teóricos en el desarrollo de actividades didácticas, apoyados en las tecnologías de la información y comunicación. En base a estos argumentos, los estudiantes de la *generación Centennials*, demandan de los docentes universitarios orientación para el desarrollo social, pero esta exigencia se da de una manera activa; es decir, piden

17 Dando paso a la interdisciplinariedad y complejidad que debe asumirse en el acto educativo, la Generación Centennials requiere un trato enfocado en diversas teorías pedagógicas, entre las cuales podemos destacar:

1. **Teoría de la pedagogía de la ternura**, la cual se basa en la inteligencia emocional (IE), propuesta por Goleman, en la que señala que es “el conjunto de habilidades que hemos dado en llamar inteligencia emocional, habilidades entre las que destacan el autocontrol, el entusiasmo, la perseverancia y la capacidad para automotivarse”. Es la capacidad que tiene cada individuo de realizar un desarrollo personal y social de manera independiente a su Coeficiente Intelectual, el cual no determina el éxito o fracaso de un profesional (Cfr: GOLEMAN, D. *Inteligencia emocional*, Kairós, Barcelona, 1995).
2. **Teoría de la economía de las caricias**, trabajada por el psicoterapeuta francés Steiner, en la cual se enuncia la gran importancia que tiene en el desarrollo humano los afectos que brindamos desde la gestación al ser en formación, el cual, a lo largo de su desarrollo familiar, recibe abundancia o escasez de signos de afecto. De la misma forma, desdeñaba e ignoraba las emociones de las otras personas con las que me relacionaba. La importancia del componente emocional y las relaciones interpersonales, en estas últimas generaciones, han ido decayendo debido al crecimiento de relaciones impersonales, producto de la hiperconectividad (Cfr: STEINER, C. M. *Educación emocional*. Editorial Jeder, Sevilla-España, 2003).
3. **Teoría de la Realización Personal o Efecto Pigmalión**, enuncia el enorme impacto ejercido por los conceptos y las expectativas que tienen los docentes sobre las capacidades y el desempeño de sus alumnos Parte del principio de confianza plena que tiene una persona respecto de otra, haciendo más probable que esta última logre resultados positivos, ello también fue denominado “Profecía de auto cumplimiento” (Cfr: GUTIERREZ, A. M. “El efecto Pigmalión en la actividad docente y administrativa”. *Quipukamayoc*, Vol. 17, N° 33, 2010).

18 Cfr: TOBÓN, S. *Formación integral y competencias. Pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación*. ECOE, Bogotá, 2013.

una formación integral, el fomento de competencias digitales, cuyo objetivo sea integrarse en la sociedad y contribuir de manera significativa al avance de la misma, promoviendo valores tales como: convivencia, respeto, equidad, justicia, solidaridad, cooperación, entre otros.

Este modelo cuenta con un amplio sustento teórico y documental. Para Tobón¹⁹, se debe dar prioridad a tres ejes competenciales: el laboral-empresarial, la integración sociocultural y la autorrealización. El estudiante, bajo este enfoque, se considera una persona valiosa para las dinámicas sociales, teniendo un papel protagónico en la vida, el acto educativo y el desarrollo social, en lugar de ser un simple espectador. Los estudiantes *centennials* poseen un elevado sentido de pertenencia hacia su desarrollo como profesionales, pero también como personas integrales. Para Magallón²⁰, en el entorno virtual, los estudiantes tienen tendencias a preferir el aprendizaje de una manera práctica, rápida y actualizada, utilizando los dispositivos tecnológicos propios de nuestro tiempo.

Por otro lado, cabe destacar que, los estudiantes consideran de vital importancia las habilidades psicológicas. Debido a las características propias de los *Centennials*, se dan una serie de características que poseen una marcada inclinación por la dimensión afectivo-emocional, lo cual denota que la formación de un estudiante está íntimamente ligada al trato y relación que pueda tener con su docente. En este sentido, la influencia del docente no es cuantificable. Según Castillo²¹: “Esta relación expectativa-comportamiento, se manifiesta, por lo general, en el plano de lo inconsciente, afectando y orientando la forma en la que nos desenvolvemos con las personas que nos rodean”.

Es fundamental el Perfil de un Buen Docente Universitario, debido a que es el último eslabón que une al estudiante con el profesional que se insertará en el mundo laboral, social y familiar. Siendo este último nivel formativo en el cual su juventud concluye, pues ya ingresa a la adultez en la cual, su personalidad será el producto de todo lo asimilado y aprendido a lo largo de su formación académica.

En atención a lo anterior, es necesario reforzar acciones pedagógicas digitales, modelos epistemológicos que permitan la construcción del saber, avanzar hacia competencias digitales, de manera que, con el apoyo multidisciplinario, se pueda complementar las diferentes áreas de formación de los *Centennials*. El aporte del

19 *Cfr. Ibid.*

20 *Cfr. MAGALLÓN, R. “El ADN de la Generación Z. Entre la economía colaborativa y la economía disruptiva”. Revista de Estudios de Juventud, N° 114, 2016.*

21 CASTILLO, R. *El efecto Pigmalión. ¿Hasta qué punto determina nuestro futuro la visión que los demás tienen de nosotros?* Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2014.

presente modelo se basa en desarrollar de manera eficiente y efectiva las habilidades de los docentes universitarios en favor de los estudiantes, con la finalidad de formar un perfil de egresado universitario *Centennials* con las capacidades necesarias para afrontar la realidad circundante.

3. Generación centennial: desafíos epistémicos para la educación y para el docente universitario

En el contexto educativo, los *Centennials* son estudiantes con una predisposición a utilizar instrumentos tecnológicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, en las instituciones educativas prevalece la visión tradicional de la educación, lo cual lleva a un estado de insatisfacción y de distanciamiento entre docentes y estudiantes. Esto representa una ruptura ideológica con una visión teórica de la educación, frente a las demandas de una generación que exige modificar los fundamentos de la educación, dado que sus vidas, convicciones, creencias y estilos de vida están marcados por los avances digitales.

En América Latina, lugar donde se profundizan las desigualdades sociales, la mayoría de las universidades permanecen ancladas al siglo XX y las que cuentan con la dotación tecnológica, deben superar el reto de forjar competencias digitales que permitan la formación integral de los educandos y la actualización permanente del cuerpo profesoral. No se puede permanecer anclado a patrones epistémicos obsoletos, pero tampoco se puede avanzar a ciegas. Por esta razón, en el año 2008, la UNESCO establece una serie de normativas que orientan las competencias en materia de tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo profesional del docente.

La finalidad del documento planteado por la UNESCO, es forjar un aprendizaje exitoso en medio de las demandas de una sociedad cada vez más compleja y dependiente de los avances científico-tecnológicos. Tanto estudiantes como docentes, deben adquirir competencias digitales y manejarlas con eficacia, lo que supone el avance a un sistema educativo propio de una nueva generación. En este proceso, el educador asume la responsabilidad de gestionar el aprendizaje, mediado por las tecnologías, donde el estudiante aprende, comunica y crea productos de conocimiento; es decir, se da un proceso dinámico, donde el estudiante ocupa un papel protagónico en su formación académica y humana²².

22 *Cfr.* ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO). “Normas sobre competencias en TIC para docentes”, 2008. Disponible en: https://www.campuseducacion.com/blog/wp-content/uploads/2017/02/Normas_UNESCO_sobre_Competicencias_en_TIC_para_Docentes.pdf

Para esto es necesario conducir el modelo del buen docente universitario hacia tres factores de productividad, que vinculan la formación académica con el desarrollo económico y social de las naciones²³:

1. Incrementar la capacidad de estudiantes y ciudadanos en la comprensión de tecnologías, integrando las competencias tecnológicas a los planes de estudios.
2. Incrementar la capacidad de estudiantes y ciudadanos en la aplicación de conocimientos tecnológicos para la resolución de problemas complejos y reales.
3. Incrementar la capacidad de estudiantes y ciudadanos para producir, innovar y sacar provecho de los conocimientos tecnológicos.

En el plano docente, las nuevas tecnologías exigen que se ejerzan nuevas funciones y de nuevas planteamientos epistemológicos, éticos y pedagógicos para los procesos de aprendizajes. Resulta indispensable la integración de las tecnologías de la información y la comunicación dentro del aula de clases, pero su eficacia dependerá de la capacidad docente de estructurar el entorno de aprendizaje a una manera no formal y poco tradicional, fusionando las nuevas tecnologías con nuevas prácticas pedagógicas, adaptado a las nuevas dinámicas sociales. Este proceso estimula el aprendizaje cooperativo, colaborativo y los grupos interdisciplinarios, donde las competencias digitales son esenciales para acercar a la *generación Centennials* al ámbito educativo, a estimular su capacidad de aprender, a desarrollar métodos innovadores para el uso de las tecnologías, lo cual repercutirá en mejoras sustanciales en la educación²⁴.

No obstante, el perfeccionamiento en el perfil docente sólo tendrá un impacto significativo si se orienta hacia cambios específicos en el sistema educativo. De ello se desprende que se requieren mejoras en cada uno de los ámbitos que componen el sistema educativo. Claramente, los estudiantes nativos digitales o *Centennials*, actúan y tienen una visión diferente de las tecnologías a la que manifiestan sus profesores migrantes digitales. Esto genera una brecha epistémica que impacta el desarrollo educativo de una generación. Para solventar esta dicotomía, la educación tradicional debe ser replanteada, dando avance a la educación digital, como una posible solución a la educación universitaria en pregrado y postgrado²⁵.

23 *Cfr. Ibid.*

24 *Cfr. Ibid.*

25 *Cfr. CAMACHO QUINTERO, C. "Visión Teórica Humanista de la Generación Z 3.0 en Tiempos Complejos". Revista Científica. Vol. 3, N° 9, 2018.*

El perfil del buen docente universitario lleva a recortar la brecha epistémica entre generaciones, donde la educación entra en crisis, producto de enfoques divergentes en cuanto al acto pedagógico. Consecuentemente, es prioritario modernizar los espacios educativos, invertir en tecnologías, actualizar competencias para evitar el desfase entre conocimientos. El escenario educativo exige calidad, pero debe aceptar el hecho de la existencia de los recursos web, de las redes sociales, de las aplicaciones, de la mensajería instantánea, elementos sin los cuales no podría generarse una respuesta positiva y oportuna de los educandos *Centennials*²⁶.

Las tecnologías fomentan el trabajo colaborativo y la interacción en espacios de aprendizaje virtuales. Sin embargo, la educación en América Latina posee grados de dificultad y brechas epistémicas por superar. La pandemia suma un elemento complejo más a la problemática de la educación superior en nuestra América, que viene de afrontar desafíos y retos no resueltos, como la inequidad, el poco acceso a las tecnologías de la información, falta de financiamiento, poca implementación de competencias digitales, entre otros. Esto refleja que tanto profesores como estudiantes, se han visto en la necesidad de entrar en dinámicas educativas improvisadas, con tal de sortear el efecto de la suspensión de actividades presenciales. Sin embargo, en lo que atañe a nuestro estudio, el acceso de los jóvenes estudiantes universitarios a las tecnologías de la información y a las plataformas educativas, deja por fuera a un nutrido grupo de estudiantes²⁷.

Si bien es cierto, todos los jóvenes de la *generación Centennials* poseen un talento innato para el manejo y dominio de las tecnologías, no resta el hecho de que las desigualdades sociales y las brechas cognitivas persisten en la región y, sin afrontar estos desafíos, el proceso educativo podría verse tergiversado y convertido en un fenómeno excluyente. En tal sentido, se necesita crear de nuevos espacios para la transmisión del saber, accesible a todos, considerando diversos enfoques, perspectivas y metodologías para aprovechar el uso de las tecnologías. Esto supone una modalidad independiente, donde el estudiante responde a las demandas educativas a su propio ritmo²⁸.

A pesar de esta independencia didáctica, la *generación Centennials* requiere de la orientación docente, de crear un perfil profesional comprometido con la sostenibilidad, donde cobra una notable importancia el papel de las instituciones de educación superior, que lleve a explorar las potencialidades humanas, con efectos significativos dentro de la sociedad. Sin embargo, es pertinente puntualizar que

26 *Cfr. Ibid.*

27 *Cfr. JÍMENEZ GUERRA, Y.; RUÍZ GONZÁLEZ, M. "Reflexiones sobre los desafíos que enfrenta la educación superior en tiempos COVID-19". *Economía y Desarrollo*, Vol. 165, Supl. 1, 2021.*

28 *Cfr. Ibid.*

avanzar hacia la interconexión, hacia la Sociedad del Conocimiento y a procesos de enseñanza tecnológica, supone retos y desafíos para las naciones, instituciones de educación superior, docentes, estudiantes y ciudadanía en general, dado que las nuevas tecnologías requieren de un tiempo de adaptación para su implementación en el ámbito académico, así como de la inversión cuantiosa en espacios acondicionados para tal fin.

Consideraciones finales

La presente investigación no pretende sentar una posición definitiva sobre un tema altamente controvertido; por el contrario, manifiesta la intención de ampliar el debate hacia propuestas y enfoques investigativos, que lleven al avance de nuevas vertientes pedagógicas, nuevos enfoques epistemológicos y hacia prácticas educativas más humanas y humanizantes. En este proceso, resulta vital valorar las habilidades docentes, pero considerando las demandas estudiantiles, que exigen, cada vez **más, adecuaciones tecnológicas** y competencias que le acerquen al mercado laboral, al desarrollo social, al progreso, entre otros aspectos.

Empero, también es importante recalcar la importancia de las dimensiones valorativas y psicológicas, lo cual permite reforzar la propuesta de caminar hacia un enfoque pedagógico, donde el docente universitario sea empático, práctico en sus explicaciones, pero con una formación axiológica y un componente ético, capaz de afrontar los requerimientos epistémicos de la *generación Centennials*. El reto radica en preparar a los educandos hacia su formación laboral, sin que se pierda de vista su componente humano, forjando competencias para la nueva ciudadanía global.

En las sociedades occidentales, un elevado número de generaciones adultas, migrantes tecnológicos, conviven con la *generación Centennials*, lo cual suma un elemento de desafío para el desarrollo de competencias y habilidades que se requieren en los espacios universitarios. Avanzar hacia la digitalización de los espacios sociales, genera una emergencia ciudadana, define las nuevas pautas del mercado y establece los marcos de relaciones epistémicas, de saberes, de existencias y de formas de ver la vida. Esta generación, marcada por un gran potencial, puede explotar sus competencias digitales, para favorecer el progreso, la sustentabilidad y el desarrollo humana, tanto para su generación como para las venideras

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

N° 98, 2021-2

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada en agosto de 2021, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela*

www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org